

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

WYRED Stakeholder Questionnaire

German Version

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Copyright This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727066

Unless officially marked PUBLIC, this document and its contents remain the property of the beneficiaries of the WYRED Consortium and may not be distributed or reproduced without the express approval of the Project Coordinator.

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

WYRED Stakeholder Questionnaire

German Version

Document description			
Filename	WYRED_Stakeholder_Questionnaire_German_version.1		
Type	R		
Dissemination level	PU		
DOI	10.5281/zenodo.377028		
Document contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
1	WYRED Consortium	Author	13 /03 / 2017

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
2	Fragebogen	4
3	Referenzen	8

1 Einführung

Junge Menschen spielen eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft. Oft haben sie wesentlichen Einfluss auf neue Verhaltensweisen oder auch ein anderes Verständnis der Welt. Sie sind Teil unserer zukünftigen Gesellschaft und daher sollten gerade ihre Wahrnehmungen und Sichtweisen eine wichtige Rolle spielen. Leider ist das nicht immer so, häufig sind sie nicht gut repräsentiert und ihre Stimmen werden nicht gehört. Das wiederum macht es für die Forschung und die Politik schwierig, ihre Bedürfnisse zu identifizieren und zu verstehen.

WYRED (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society) wird es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, die Themen zu explorieren und erforschen, die für sie wichtig sind (García-Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016). Das Ziel ist, jungen Menschen eine Stimme auf einer Plattform zu geben, über die sie ihre Perspektiven an andere kommunizieren können (García-Peñalvo & Durán-Escudero, 2017). Diese „anderen“ können LehrerInnen sein, Eltern, andere junge Menschen und speziell auch EntscheidungsträgerInnen, die Einfluss auf politische Entscheidungen bzw. Strategien speziell im Hinblick auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in einer digitalen Gesellschaft haben.

Ein zentrales Ziel von WYRED ist, von Beginn des Projektes an die Perspektiven einer Vielzahl von Stakeholdern zu berücksichtigen. Wir bitten Sie daher, mit uns in diesem (5minütigen) Fragebogen Ihre Sichtweisen darüber zu teilen, welche Themen für die heutigen Kinder und Jugendlichen Ihrer Meinung nach wesentlich sind.

Vielen Dank!

2 Fragebogen

Gender:

- Weiblich
- Männlich
- Anders (bitte angeben): _____

- Keine Angabe

Geburtsjahr (jjjj): _____

Beruf (z.B. LehrerIn, SozialarbeiterIn, Administration...):

Beschäftigungsfeld (z.B. Unterrichtsfach, -level, Buben oder Mädchenarbeit, Beschäftigungsfeld der Firma...):

Land:

Frage 1:

Welche dieser Themenfelder sind aus Ihrer Sicht die drei bedeutsamsten für die heutigen Kinder und Jugendlichen? Bitte fügen Sie ein Themenfeld nur hinzu, wenn Sie denken, dass sie zu den drei wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche gehören.

- Bildung
- Identität
- Familie und Freunde
- Arbeitssituation und Beschäftigung
- Globalisierung
- Ungleichheit
- Klimawandel, Umwelt
- Migration
- Sicherheit/Terrorismus
- Neue Technologien
- Gesundheit

Anderes, bitte ergänzen, wenn Sie glauben es sollte zu ihren 3 wichtigsten Themen gehören.

Frage 2:

Hier finden Sie eine Auswahl von einigen speziellen Themen, die für die heutigen Kinder und Jugendlichen als relevant angesehen werden. Welche drei sehen Sie als am bedeutsamsten an? Oder gibt es andere, die wir hier nicht inkludiert haben, von denen Sie denken, dass sie wichtiger sind?

- Online-Gaming
- Gender-Diskriminierung
- Internetsicherheit (Datensicherheit, Privatheit und Anonymität)
- Beziehung zwischen der online-Welt und dem realen Leben
- Cyber-bullying
- Sexualisierung in den Medien
- Unterscheidung zwischen Fakten, "fake" Fakten und Meinungen
- Selbstwahrnehmung, -erkenntnis und Selbstvertrauen
- Ausbildungserfolg von marginalisierten Gruppen
- Die Rollen von Eltern, Peer-Groups, FreundInnen

Anderes, bitte ergänzen, wenn Sie glauben es sollte zu ihren 3 wichtigsten Themen gehören.

Frage 3:

Was denken Sie, sind die (von der Politik oder den Medien, ...) am wenigsten berücksichtigten Aspekte, die Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit betreffen?

Bitte ergänzen: _____

Frage 4:

In WYRED werden Kinder und Jugendliche für sie wesentliche Fragen erforschen. Hier finden Sie ein paar mögliche Beispiele für solche Fragen. Bitte fügen Sie eine weitere Frage dann hinzu, wenn Sie denken, dass sie zu den drei wichtigsten Fragen für Kinder und Jugendliche gehört.

- Sollen Smartphones in der Klasse erlaubt sein?
- Wie gestalten sich Stereotype für Mädchen und Buben in meiner Gesellschaft?
- Wie verändert sich der Pflegebereich in meinem Umfeld durch neue Technologien?
- Sind Soziale Medien (z.B. Facebook, Google+...) vertrauenswürdige Informationsquellen?
- Wie gelingt die Integration von MigrantInnen in meiner Schule?
- Was bedeutet es, ein Flüchtling zu sein?
- Wie nutzen junge Menschen Photo-Sharing-Applikationen (e.g. Instagram, Flickr...)?
- Wie teilen Jugendliche ihre Meinung in Gemeinschaften/Gemeinden?
- Welche Missverständnisse gibt es bei Erwachsenen im Hinblick auf Jugendliche?
- Wie entsteht Stress bei Jugendlichen?
- Inwieweit können SchülerInnen Kritik äußern?
- Welche Veränderungen könnten wir an unserem Spielplatz/Park vornehmen?

Anderes, bitte ergänzen, wenn Sie glauben es sollte zu ihren 3 wichtigsten Themen gehören.

WYRED glaubt an das Empowerment von Kindern und Jugendlichen und daran, ihnen über explorative Forschungsprozesse eine Stimme zu geben. Wenn Sie diesen Wert mit uns teilen können, schließen Sie sich uns an! Helfen Sie jungen Menschen, die Themen zu bearbeiten, die ihnen wichtig sind.

Schließen Sie sich der WYRED-Community an!

Falls Sie interessiert sind, füllen Sie bitte die folgenden Daten aus. Wie werden uns mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung setzen.

(Falls nicht, bitte einfach den "Weiter-Button" drücken)

Name der Organisation:

Aktivitätsfeld oder Branche der Organisation:

Web:

Land:

Kontaktperson:

Funktion in Organisation:

E-Mail:

Submit

VIELEN DANK!

3 Referenzen

García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.

García-Peñalvo, F. J., & Durán-Escudero, J. (2017). *Interaction design principles in WYRED platform*. Paper presented at the HCI INTERNATIONAL 2017, Vancouver, Canada.

García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.